

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АМАНМУРАДОВ Шохрат Чарыевич

доцент

*Государственного института искусств
и культуры Узбекистана*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14159947>

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА “МУЗЫКАЛЬНОЕ И ШУМОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ”

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль и значение современных образовательных технологий в преподавании предмета “Музыкальное и шумовое оформление”, а также их влияние на качество образования. Данный учебный предмет направлен на развитие у студентов творческих и технических навыков, а также формирования профессиональных компетенций в области звукорежиссуры. В статье анализируются возможности повышения эффективности учебного процесса с помощью современных педагогических методов, включая интерактивные методы преподавания, мультимедийные средства и практические занятия. Автор рассматривает подходы, направленные на улучшение качества образования и усиление подготовки студентов в области звукорежиссуры.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, звукорежиссура, творческие навыки, интерактивные методы преподавания, мультимедийные средства, практические занятия, профессиональная подготовка.

“MUSIQA VA SHOVCINLAR BEZAGI” FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada “Musiqqa va shovqinlar bezagi” fanini o‘qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalarining roli va ahamiyati, shuningdek, ularning ta’lim sifatiga ta’siri ko‘rib chiqiladi. Ushbu fan talabalarning ijodiy va texnik ko‘nikmalarini rivojlantirishga, ovoz rejissurasi sohasida professional malakalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Zamonaviy pedagogik metodlar, shu jumladan, interaktiv dars usullari, multimedia vositalari va amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Muallif ta’lim sifatini yaxshilash, shuningdek, talabalarning ovoz rejissyorligi sifatidagi tayyorgarligini kuchaytirishga qaratilgan yondashuvlarni ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy ta’lim texnologiyalari, ovoz rejissurasi, ijodiy ko‘nikmalar, interaktiv dars usullari, multimedia vositalari, amaliy mashg‘ulotlar, professional tayyorgarlik.

APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT “MUSIC AND SOUND DESIGN”

ANNOTATION

This article examines the role and significance of modern educational technologies in teaching the subject “Music and Sound Design” as well as their impact on the quality of education. The course aims to develop students' creative and technical skills, as well as to form professional competencies in the field of sound engineering. The potential for increasing the effectiveness of the educational process through modern pedagogical methods, including interactive teaching techniques, multimedia tools, and practical exercises, is analyzed. The author explores approaches aimed at improving the quality of education and enhancing students' preparation as sound engineers.

Keywords: modern educational technologies, sound engineering, creative skills, interactive teaching methods, multimedia tools, practical exercises, professional training.

В условиях современной глобализации система образования, как и другие сферы, претерпевает значительные изменения и нововведения. В связи с этим, преподаватели всех дисциплин активно исследуют и внедряют наиболее эффективные методы и приемы в учебный процесс, обеспечивая студентам высокое качество усвоения знаний. Применение инновационных подходов к обучению способствует повышению интереса студентов к изучаемому предмету, а также стимулирует их активное участие в учебной деятельности. Одной из ключевых задач современности является внимание к воспитанию будущего поколения, формирование молодежи как самостоятельных, всесторонне развитых личностей, способных к критическому мышлению и самостоятельному принятию решений.

После обретения независимости в нашей республике были созданы новые основы для развития системы образования и воспитания. В частности, принятие Закона «Об образовании» и разработка Национальной программы подготовки кадров создали условия для коренного реформирования системы образования, обеспечив возможность подготовки квалифицированных специалистов на уровне развитых демократических государств, отвечающих высоким нравственным и моральным требованиям.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «Самое большое богатство - разум и наука, самое большое наследство - хорошее воспитание, самая большая нищета - отсутствие знаний! Поэтому для всех нас приобретение передовых знаний, подлинного просвещения и высокой культуры должно стать постоянной жизненной необходимостью» [1, С.24].

Одним из важных факторов подготовки высококвалифицированных кадров является повышение качества и эффективности образования. В улучшении этого процесса важную роль играют современные методы, формы и средства обучения, игровые технологии, проблемное обучение, а также нетрадиционные методы самостоятельного обучения.

Воспитание молодежи и содержание этой деятельности имеют важное значение не только для личностного развития, но и для прогресса общества в целом. Всесторонне развитое, духовно богатое, с широким мировоззрением, интеллектуально способное, образованное поколение с высокими моральными качествами является основой будущего страны. Педагоги, которые воспитывают это поколение, должны обладать глубокими знаниями в своей дисциплине, использовать современные педагогические технологии и интерактивные методы, а также, помимо передачи знаний, включать элементы воспитания на каждом занятии. Прежде всего, такие педагоги должны быть духовно зрелыми личностями, которые воплощают все эти моральные категории в своей жизни.

Современный образовательный процесс заключается не только в передаче знаний студентам, развитии их способности к мышлению и формировании учебных навыков для их использования, но и в обучении их формам, методам, средствам и методикам усвоения.

Определение и освоение методов и средств формирования личных, профессиональных и воспитательных качеств педагогов, а также использование мировых стандартов и наследия великих предков - все это подчеркивает актуальность темы. Как отметил Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев: «Мы считаем своей первостепенной задачей совершенствование работы всех звеньев системы образования и воспитания на основе современных требований» [2, С.22].

Внедрение инновационных подходов в современную образовательную систему имеет большое значение. Применение модульной системы в формировании самостоятельного и творческого человека уже приносит свои результаты. Эта система доказала свою важность в повышении качества занятий, создании условий для самостоятельного обучения студентов и расширении их кругозора.

Значение предмета «Музыкальное и шумовое оформление» в настоящее время огромно, поскольку этот курс служит основой для понимания роли звука в медиасфере, помогает студентам освоить оборудование для записи и обработки аудио, а также учит создавать атмосферу и передавать эмоции через музыкальное сопровождение в различных проектах, таких как фильмы, театральные постановки и телевизионные программы.

В области «Музыкального и шумового оформления» следует выделить работы таких авторов, как Аманмурадов Ш. Ч., Воскресенская И. Н., Деникин А. А., Ефимова Н. Н.

Профессия звукорежиссуры относится к техногенным видам искусства, и включает в себя использование всех видов искусства, их запись, трансляцию и озвучивание, что осуществляется с использованием музыкального и шумового оформления. Это, в свою очередь, требует полного изучения различных типов шумов и средств музыкальной выразительности. Поэтому предмет «Музыкальное и шумовое оформление» включен в список обязательных для изучения дисциплин для студентов, обучающихся по специальности звукорежиссура.

Музыкальное и шумовое оформление - это одна из составных частей профессии звукорежиссуры. В процессе работы над музыкальным оформлением телевизионных программ, фильмов и спектаклей звукорежиссер использует свой музыкальный взгляд на мир и художественные знания, проявляя свою творческую фантазию. Правильно подобранная музыка и шумы дополняют и раскрывают изображение. Музыкальное оформление включает различные музыкальные произведения и фрагменты музыки, используемые композитором в спектаклях, фильмах и телевизионных программах. Шумовое оформление включает в себя различные шумы.

Цель курса «Музыкальное и шумовое оформление» - подготовить студентов к самостоятельной профессиональной творческой деятельности в процессе озвучивания художественных произведений. В процессе обучения у студентов развиваются знания и навыки, связанные с созданием и озвучиванием художественных произведений.

Использование интерактивных методов обучения, таких как групповая работа и проектные задания, занимает центральное место в образовательном процессе при изучении предмета «Музыкальное и шумовое оформление». Эти методы играют ключевую роль в развитии критического мышления и креативности у студентов, что особенно важно в сфере звукорежиссуры, где творческий подход и способность к анализу являются необходимыми компетенциями. Интерактивные методы позволяют не просто передавать теоретические знания, но и создавать условия для их применения на практике, стимулируя студентов к активному участию и самостоятельному поиску решений.

Групповая работа способствует формированию навыков командного взаимодействия и сотрудничества, которые крайне важны в профессиональной деятельности звукорежиссёра. В реальной практике звукового оформления, будь то создание саундтрека для фильма или запись звуковых эффектов, работа почти всегда осуществляется в команде, где каждый участник отвечает за свою часть проекта.

Групповые задания в рамках учебного процесса помогают студентам развивать коммуникативные навыки, учиться распределять обязанности и выстраивать взаимодействие с другими участниками команды. Например, преподаватель может организовать задание, где студенты должны создать звуковую дорожку для короткометражного фильма или театральной сцены, разделив роли на звукорежиссёра, специалиста по звуковым эффектам и композитора. Такой подход позволяет студентам получить представление о реальных рабочих процессах в индустрии и учит их координировать свои действия, решать конфликты и совместно находить креативные решения.

Проектные задания, в свою очередь, направлены на развитие креативного мышления и практических навыков. В отличие от традиционных учебных заданий, проектная деятельность требует от студентов не только знаний, но и умения применять их в конкретной ситуации, искать нестандартные решения и проявлять творческий подход. Проекты могут быть разного масштаба и сложности: от создания небольших звуковых эффектов до разработки полноценного звукового сопровождения для фильма или мультимедийного проекта. Например, можно предложить студентам создать звуковое оформление для трейлера к фильму, где они должны будут подобрать подходящие звуковые эффекты, записать диалоги и создать музыкальное сопровождение. В ходе выполнения таких проектов студенты учатся анализировать исходный материал, определять задачи и цели звукового дизайна, разрабатывать концепцию звукового оформления и воплощать её в звуковой дорожке. Это позволяет студентам развивать свои навыки не только в звукозаписи и обработке звука, но и в планировании, организации рабочего процесса и управлении временем.

Один из важных аспектов интерактивных методов обучения заключается в развитии критического мышления. В процессе групповой работы и выполнения проектных заданий студенты сталкиваются с различными проблемами и вызовами, требующими аналитического подхода и объективной оценки. Например, при создании звукового оформления для сцены из фильма студентам может понадобиться определить, какие звуковые эффекты будут наиболее уместными, как они должны быть расположены в звуковом пространстве, чтобы усилить драматический эффект, и какие технические приёмы следует использовать для достижения нужного звучания. Такой подход требует глубокого анализа, умения оценить ситуацию с разных сторон, рассмотреть альтернативные варианты и сделать обоснованный выбор. Таким образом, интерактивные методы помогают студентам развивать способность к анализу, синтезу и критическому осмыслению информации, что является основой для формирования профессионального мышления звукорежиссёра.

Кроме того, использование проектных заданий позволяет студентам развивать креативность - важнейшее качество для успешной работы в сфере звукового дизайна. Креативность в звукорежиссуре проявляется в способности находить нестандартные звуковые решения, экспериментировать с различными эффектами и инструментами, создавать оригинальные звуковые текстуры. Проектные задания, такие как создание фоли-звуков или запись окружающей среды, побуждают студентов экспериментировать и искать собственные способы решения задач. Преподаватель может предложить студентам задание записать звуки, используя нестандартные объекты и материалы, а затем использовать их для создания звуковых эффектов в фильме. Это помогает студентам развивать творческое мышление и учит их искать вдохновение в самых неожиданных источниках, что является важным навыком для любого звукорежиссёра.

Интерактивные методы обучения также способствуют формированию у студентов более глубокого понимания предмета и повышению уровня вовлечённости в учебный процесс. Групповая работа и проектные задания позволяют студентам погрузиться в реальный контекст профессиональной деятельности, почувствовать себя частью творческого процесса и увидеть результаты своей работы в действии. Это создаёт дополнительные мотивационные стимулы, повышает интерес к предмету и укрепляет уверенность студентов в своих силах и способностях.

Более того, такие методы обучения позволяют учитывать индивидуальные особенности студентов, давая возможность каждому проявить свои сильные стороны и внести вклад в общий результат команды.

Современные образовательные технологии включают в себя использование мультимедийных материалов, интерактивных инструментов, компьютерных программ и онлайн-ресурсов, которые помогают студентам глубже понять предмет, а также повысить их мотивацию к обучению. В преподавании учебного предмета «Музыкальное и шумовое оформление» особенно важным является использование мультимедийных материалов (видеоуроки, лекции, обучающие видео) для демонстрации примеров музыкальных и шумовых эффектов в контексте кинематографа, телевидения, театра. Программное обеспечение для записи и обработки звука также играет ключевую роль в преподавании данного предмета.

Использование профессиональных цифровых аудиостанций, таких как Pro Tools, Nuendo и Cubase, позволяет студентам не только изучить теоретические аспекты, но и получить практический опыт создания звуковых эффектов и музыкального оформления. Данные программы предоставляют широкий функционал для записи, микширования и обработки звука, что особенно важно для создания сложных и многослойных звуковых композиций. Студенты могут работать над реальными проектами, имитируя рабочие процессы в индустрии, что помогает им развивать профессиональные навыки и готовиться к реальной работе в сфере звукорежиссуры. Такой подход позволяет не просто знакомить студентов с инструментами, но и развивать их творческое мышление и способность к решению практических задач.

Онлайн-курсы и образовательные платформы, такие как Coursera, Udemu и другие, также становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Они предлагают специализированные курсы по звукорежиссуре, музыкальному оформлению и звуковому дизайну, что позволяет студентам получать доступ к знаниям от ведущих экспертов в данной области. Эти платформы предоставляют возможность гибкого обучения, когда студенты могут самостоятельно выбирать время и темп изучения материала, что особенно удобно для тех, кто совмещает учёбу с практикой. Более того, многие из этих курсов включают практические задания и проекты, что позволяет студентам сразу же применять полученные знания на практике и получать обратную связь от опытных преподавателей. Это значительно расширяет возможности обучения и делает его более доступным и эффективным.

Для эффективного освоения предмета «Музыкальное и шумовое оформление» важно использовать разнообразные подходы, которые могут значительно улучшить учебный процесс. Практическая работа с современными звуковыми технологиями. Студенты могут использовать такие программы как Ableton Live, Logic Pro или FL Studio для создания звуковых эффектов, что позволит им применять теоретические знания на практике.

В ходе интерактивных лекций и практических занятий студенты могут взаимодействовать с преподавателем и друг с другом, участвуя в создании звуковых дорожек для различных медиаформатов (фильмов, театральных постановок, радиопередач). Это позволяет им не только научиться работать с технологическим оборудованием, но и развить творческие способности.

Преподавание с помощью видеоматериалов и примеров из кино и телевидения позволяет студентам увидеть, как применяются различные техники звукового оформления в реальной жизни. Показ примеров кинофильмов или театральных постановок с анализом использования музыки и шумов помогает студентам лучше понять практическую сторону этого предмета. Современные образовательные платформы, такие как Kahoot!, Quizlet, Blooket и Google Classroom, предоставляют широкие возможности для создания тестов и анкет, которые помогают оценивать уровень усвоения знаний студентами, а также стимулируют их к самостоятельному обучению и углубленному изучению предмета «Музыкальное и шумовое оформление».

Эти цифровые инструменты особенно важны в контексте преподавания дисциплин, связанных со звуковым дизайном и музыкальным сопровождением, поскольку они позволяют легко интегрировать теоретический и практический материал в учебный процесс, обеспечивая его интерактивность и доступность.

Одной из ключевых особенностей платформы Kahoot! является её игровая форма, которая делает процесс обучения увлекательным и мотивирует студентов к активному участию. Преподаватели могут создавать викторины и тесты, включающие вопросы по теории музыкального оформления, а также задания, требующие анализа звуковых примеров. Например, можно предложить студентам прослушать фрагменты звукового оформления из фильмов или театральных постановок и определить, какой эффект использовался, или оценить, как музыка влияет на восприятие сцены. Благодаря возможности добавления изображений, аудиофайлов и видеоматериалов, тесты в Kahoot! становятся мультимедийными, что особенно полезно в преподавании таких комплексных дисциплин, как музыкальное и шумовое оформление, где важна визуализация звука и его контекста.

Quizlet предоставляет возможность создавать интерактивные карточки и тесты, которые помогают студентам запоминать термины, определения и основные концепции, связанные с музыкальным и шумовым оформлением. Например, преподаватель может создать набор карточек, содержащих определения терминов, таких как «фоли-звук», «амбьенс» или «саундтрек», а также примеры звуковых эффектов, используемых в кинематографе. Студенты могут изучать карточки в режиме «обучения», проходить тесты и участвовать в игровых заданиях, которые помогают закрепить знания.

Кроме того, Quizlet позволяет использовать функции повторения с учётом интервалов, что особенно полезно для долговременного запоминания материала. Таким образом, Quizlet является эффективным инструментом для самостоятельного обучения и подготовки студентов к экзаменам и практическим заданиям.

Blooket - это ещё одна инновационная платформа, которая использует геймификацию для вовлечения студентов в процесс обучения. Blooket предлагает широкий выбор игровых форматов, таких как викторины, головоломки и соревновательные игры, которые помогают студентам активно взаимодействовать с материалом. В контексте предмета «Музыкальное и шумовое оформление» можно создавать игры, в которых студенты должны соотнести звуковые эффекты с соответствующими сценами из фильмов или определить, какие инструменты используются для создания определённых звуковых текстур. Это не только развивает навыки аудиовизуального анализа, но и способствует углублённому пониманию принципов звукового дизайна и музыкального сопровождения. Использование Blooket делает процесс обучения более динамичным и позволяет преподавателю оценить, насколько хорошо студенты усваивают материал в игровой и непринуждённой форме.

Важной чертой всех этих платформ является их доступность и возможность использования на любых устройствах, что делает обучение мобильным и позволяет студентам работать в удобное для них время. Более того, такие платформы способствуют развитию самостоятельного обучения, так как студенты получают возможность работать с материалами в индивидуальном темпе, возвращаться к сложным темам и прорабатывать их повторно. Это особенно важно в контексте изучения звукового дизайна, где требуется практика и тщательный анализ звуковых примеров.

Использование таких платформ также позволяет преподавателям получать обратную связь о том, насколько хорошо студенты усвоили материал. Например, анализ результатов тестов и викторин в Kahoot! даёт возможность выявить, какие темы требуют дополнительного объяснения и какие аспекты материала остаются непонятыми. Это помогает преподавателю корректировать учебный процесс и уделять больше внимания наиболее сложным темам, обеспечивая тем самым более глубокое и качественное обучение.

Социально-экономическое развитие нашей страны и обеспечение её экономической безопасности невозможно без роли системы образования. На сегодняшний день интерес и внимание к применению интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в учебном процессе растут с каждым днем. Одной из причин этого является то, что в традиционном обучении студентам прививали только усвоение готовых знаний, в то время как современные технологии учат их находить эти знания, изучать, анализировать и даже делать выводы самостоятельно.

Звукорежиссура - это современная, быстро развивающаяся профессия, которая востребована в киноиндустрии, радио, телевидении и театре. Она включает в себя два основополагающих аспекта: технический (знание современных звуковых устройств и методов передачи звука) и творческий (умение создавать художественные образы через звук). Работа на съемочной площадке и в постпродакшн-студии, взаимодействие с режиссерами, композиторами и актерами - основные сферы работы звукорежиссера.

В настоящее время с появлением многоканальных объемных звуковых систем возрастает значение работы звукорежиссера. В последние годы область работы звукорежиссера значительно расширилась, и сама профессия приобрела новые аспекты. Как и режиссеры, операторы и монтажеры, звукорежиссеры отвечают не только за свою часть работы, но и за весь проект.

Применение современных технологий делают занятия интерактивными и увлекательными, стимулируя активное участие студентов. Это повышает их мотивацию, предоставляет возможность применять теоретические знания на практике и делает учебный процесс более интересным и эффективным.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - T.: “O‘zbekiston”, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. -T.: “O‘zbekiston”, 2017.
3. Amanmuradov Sh. Musiqa va shovqinlar bezagi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2023.
4. Аманмурадов Ш. Музыкальное и шумовое оформление. Учебное пособие. Ташкент 2018.
5. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. М., 1978.
6. Деникин, А. А. Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа: Учебное пособие. - М.: ГИТР, 2012.
7. Ефимова Н. Н. Звук в эфире. Учебное пособие . М., 2015.